

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА МОДАЛ СЎЗЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Кахарова Ирода Сидиковна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети докторанти, филология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Email: iroda.kaharova@mail.ru

Аннотация. Ушбу тезисда инглиз ва ўзбек тилларида тилнинг энг мураккаб ва кенг қамровли модаллик категориясига муносабат ҳамда модаллик категориясининг ифодаланиши ўрганилган.

Калим сўзлар: модаллик категорияси, модал сўзлар, модал юкламалар, лисоний бирлик.

Annotation. In this article, the author analyzes the relationships of the language to the most complex and comprehensive category of modality in English and Uzbek, as well as the expression of the category of modality.

Key words: category of modality, modal words, modal particles, language unit.

Аннотация. В данной тезисе изучается отношение к самой сложной и всеобъемлющей модальной категории языка и выражение модальной категории в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: категория модальности, модальные слова, модальные частицы, языковая единица.

Модаллик – оғзаки нутқнинг ажралмас функционал аломатларидан бири. Модаллик категорияси тилнинг энг мураккаб ва мулоқотнинг мазмунга бой жиҳатларидан ҳисобланади. Мазкур категория нафақат табиий ва ижтимоий фан соҳаси олимларини, балки тилшунос олимларни ҳам бирдек қизиқтириб келаётган муаммолардан бири бўлиб, лексикология, фразеология,

сўз ясалиши, морфология, когнитив ва матн тилшунослигида кенг қўлланмоқда.

«Модаллик (лотинча «modalis» – ўлчов, усул) – фикрнинг воқеликка бўлган муносабатларининг турли хил кўринишларини, шунингдек, билдирилаётган нарсаларни субъектив тарзда таснифлашнинг турлича кўринишларини ифодаловчи функционал-семантик категория» [11, 52].

С.Ў.Боймирзаева ўзбек тили материали асосида матн моддалиги муаммосини ўрганади. Модаллик категориясининг коммуникатив-прагматик хусусиятларини, матннинг когнитив ва маъновий майдонида фаоллашувчи кўрсаткичларини аниқлайди. Матн моддалигининг мазмуний турларини фарқлаш, уларни тавсифлашга ҳаракат қилади. Олима матн моддалигини таҳлил қилар экан, асосий эътиборни субъектив модаллик турларининг матнда воқеланишига қаратади: «... субъектив модаллик қуйидаги турларга бўлинади: *эмотив, эпистемик, деонтик* ва *аксиологик*» [4, 151].

М.А.Абдуразоқов деонтик модалликни учта компонент билан изоҳлайди: а) модаллик характери; б) модаллик мазмуни; в) модаллик шарти. Тилшунос ҳар бир модаллик турига қуйидагича таъриф беради: «Модаллик характери ҳаракатнинг бажарилиши керак бўлган, мумкин бўлган ёки бажарилиши мумкин бўлган ёки бажарилиши мумкин бўлмаган тил меъёрларига мувофиқ ифодаланади. Модаллик мазмуни замирида эса вазият иштирокчиси, яъни истакни ифодаловчи модал субъект туради» [1, 28].

Ж.А.Ёқубов ўз тадқиқотида мантиқ билан тилшуносликни ўзаро боғлаб модаллик категориясининг семантик хусусиятларини очиқ беришга ҳаракат қилган. Олимнинг фикрича, «Модаллик категорияси бир томондан мантиқ илми билан боғлаб таҳлил қилинса, иккинчи томондан мазкур семантик категория тилшуносликда лисоний бирликлар билан ифодаланади. Мантиқ ва тилнинг ҳозирги алоқалари шуни кўрсатмоқдаки, ушбу икки фандаги назарий тушунчаларнинг мос тушиши бир-биридан фарқланадиган тиллар тараққиётида муҳим омил бўлиб хизмат қилади» [6, 62].

Н.Э.Алиев қиёсий жиҳатдан *мумкин эмас* категориясини ўрганиш ва кенг кўламда тадқиқ этиш, шунингдек, ушбу категория рус, инглиз ва лезгин тилларида қандай йўллар билан ифодаланишини таҳлил қилган: «*Мумкин эмаслик* модаллиги функционал-семантик модаллик категориясининг асосий структур-компоненти ҳисобланиб, модал микромайдон сифатида фаолият кўрсатади. *Мумкин эмаслик* микромайдон семантикаси тил вазиятини тавсифлайди. Мазкур микромайдон асосий баҳолаш модаллик доирасини ҳосил қилиб, у мустақил ифода бирлиги хусусиятига эга» [2, 97].

Олима М.М.Жўраева таърифича тил белгилари модаллик мантиғи системасини ташкил қилади, предикатлар ҳисобини аниқлашда фаол иштирок этади деб ҳисоблайди. Турли мазмундаги хабар, маълумотларни ёрқин ифода этиш, аниқ ҳамда тежамли баён қилиш ва узатиш учун хизмат қилади, лексик, семантик, грамматик категорияни ҳосил қилиб, майл категориясига нисбатан юқори сатҳни эгаллайди [7, 67].

Грамматик жиҳатларни очиб беришда модаллик категориясини алоҳида ўрганиб чиқиш, айниқса, феъл майлларида грамматик восита сифатида ифодаланишига диққатни қаратиш муҳим саналади.

Ш. Балли модал маънолар таркибига «ҳукмнинг турли нозикликлари», «сезги ва истак»ларни киритади ва модаллик категориясини куйидагича таърифлайди: «Модаллик – гапнинг қалби, юрагидир. У феъллар, майллар, интонация, савол ва буйруқ шакллари: модал ҳаракат (ишора), ундов сўзлар, аташ ва кўп сонли усуллар билан ифодаланади [3, 44].

М.К. Хэллидей фикрича, «Модаллик – мулоқотнинг муҳим функционал хусусияти, шахс орасидаги функция, мулоқотда қатнашаётган сўзловчининг ифода шакли ҳисобланади» [12, 197].

Модаллик объектив ва субъектив бўлиши мумкин. «Объектив модаллик билдирилаётган фикрнинг воқеликка муносабати (реал ва нореал, имконият ва имкониятсизлик, зарурият ва эҳтимоллик каби)ни англатади ҳамда грамматик ва лексик воситалар (майл, модал сўз, юклама, интонация) ёрдамида ифодаланади. Субъектив модаллик эса сўзловчининг айтилаётган

фикр (ишонч ёки ишончсизлик, розилик ёки норозилик, экспрессив баҳо)га муносабатини кўрсатади ва сўз тартиби, интонация, лексик такрор, модал сўз, юклама, ундов, кириш сўз, сўз бирикмаси ва кириш гаплар билан ифодаланади».

Т.И.Краснованинг таъкидлашича, объектив ва субъектив модаллик категориялари ўзаро бир-бири билан узвий боғланган: «Объектив ва субъектив модаллик категориялари ўзаро боғлиқ ва уларни бир-биридан фақат назарий ёндашиш орқали ажратиш мумкин» [8, 189].

В.Г.Гак модаллик турига сўзловчи ва хабар берувчи муносабатидаги умумлашганликни асослайди. В.Гакнинг фикрича, «Модаллик уч босқичга бўлинади: 1) хабар бериш хусусиятига кўра – *декларатив* ва *перформатив* модаллик; 2) воқеликни билиш хусусиятига кўра – *ишончлилиқ* ва *эҳтимоллик* (тўлиқсиз ишончлилиқ); 3) муносабат хусусиятига кўра – *истак*, (*ноистак* ва *розилик*) ва *норозилиқ* субъект ҳиссиётининг ифодаланиши (уйғониши) билан боғлиқ» [5, 44].

Е.Е.Корди модаллик категориясининг бўлаклари сифатида гапнинг тўртта функционал типини таклиф қилади: «1) *дарак*, 2) *сўроқ*, 3) *буйруқ*, 4) *истак*» [9, 53].

Ж.Муир модаллик категориясини инглиз тили нуқтаи назаридан ўрганади, модал маъно нозикликларини эса алоҳида ажратиб, модаллик бўлимига киритади: «Феъл шакллари майл деб аталиб, улар *тасдиқ*, *сўроқ* ва *буйруқ* каби модал маъноларни ифодалайди» [10, 66].

Тилнинг энг мураккаб ва кенг қамровли модаллик категориясига бўлган муносабатни ҳамда модаллик категориясининг ифодаланишини таҳлил қилар эканмиз, мазкур категорияга бўлган муносабатнинг турли-туманлиги яққол намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуразаков М.А. Семантическая структура высказывания (Семантические типы субъектов и предикатов): Автореф. дис. докт. фил. наук. – М., 1985. –28 с.

2. Алиев Э.Н. О модальности невозможности в лезгинском языке в сопоставлении с русским и английским. Филологические науки. – М., 2005. – 97-102 с.
3. Балли Ш. Язык и жизнь. – М., 2003. –44-60 с.
4. Боймирзаева С. Матн модаллиги. – Т.: Фан, 2010. –151 б.
5. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. –М.: Высшая школа, 1986. – 312, -44 с.
6. Ёқубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. – Т.: Фан, 2000. – 224. – 62 б.
7. Жўраева М.М. Француз ва ўзбек эртақларида модаллик категориясининг лингвокогнитив, миллий-маданий хусусиятлари. Филол. фан. док. дисс. –Тошкент, 2016.
8. Краснова Т.И. Субъективность – модальность. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского госуд. Ун-та экономики и финансов. 2002. – 189 с.
9. Корди Е.Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке. – М., 2004. – 168, - 53 с.
10. Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира. Сост., вступит. Ст. И коммент. А.Ф. Грянова. – М., 1993. –66-84.
11. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6 т. – Т., 2000. – 38; 52 б.
12. Halliday M.K. System and function in language: Selected papers. Ed. By G.R. Kress London. Oxford University Press. 1976. –197p.